

Neue Ideen für Gebäude mit Potenzial

Zusammenstellung der Designs des RurALL Projekts

Vorwort

Diese Zusammenstellung entstand im Zuge des Interreg Danube Region Projekts RurALL.

Partnergemeinden in 11 Ländern (Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) führten eine Ideenwerkstatt und Workshops mit der lokalen Bevölkerung durch, um neue Nutzungsideen für (aktuell) leerstehende Gebäude und Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die vorliegenden Entwürfe basieren auf der Ideenwerkstatt, die im März und Juni 2025 in Eberau stattfand.

Sie zeigen Ideen zur Neunutzung und Renovierung von aktuellem Leerstand in der Gemeinde Eberau (Stand 2025).

Als solche bleiben sie bis zu einem gewissen Grad Gedankenexperiment – es besteht keine Verpflichtung zur Umsetzung, weder von Besitzer*innen noch vonseiten der Gemeinde. Vielmehr sollen sie Möglichkeiten aufzeigen und inspirieren, Eberau als lebenswerte Gemeinde zu erhalten.

Amira al Meklef (ZSI) entwickelte die Skizzen, von Irene Berto, Benjamin Sardi, Lukas Unger, Tobias Lang, Emily Halwachs (Team der HTL Pinkafeld) stammen die Detailentwürfe.

Wir bedanken uns herzlich bei der tatkräftigen Unterstützung der Gemeinde Eberau!

Wir wünschen viel Freude beim Durchblättern und Inspirieren-lassen!

Daniela Fuchs & Maddalena Lamura

Zentrum für Soziale Innovation in Wien

Linke Wienzeile 246

1150 Wien

www.zsi.at

Weiterführende Informationen

Neben der Ideenwerkstatt führte das Projekt RurALL weitere Aktivitäten durch: In allen Partnergemeinden wurden leerstehende Gebäude gemappt und eine Datenanalyse aller Partnergemeinden durchgeführt. Darüber hinaus fanden regelmäßige Treffen mit Expert*innen statt, um Möglichkeiten der Umsetzung der Designs zu konkretisieren. Abschließend wurde ein Multi-Level Stakeholder-Governance Model und ein dazugehöriges Online-Manual entwickelt.

Links

Projekt RurALL: <https://interreg-danube.eu/projects/rurall/>.

Überblickskarte des Leerstands in allen Partnergemeinden (Stand 2025):

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZD7pndkh2g8udDLOkbdMTPCCbaP1vz0&ll=46.78925001717161%2C17.63687921953125&z=7>

Anleitung für die Ideenwerkstatt (Community Engagement Plan, Englisch): <https://interreg-danube.eu/storage/media/01JZW75KYW79P1Y9J0Z9KBC76R.pdf>

Überblick über Ideenwerkstätten der Partnergemeinden (Englisch): <https://interreg-danube.eu/storage/media/01KPTNVNVWEK2QVTFMZDYJTJC7.pdf>

Weitere Informationen und Ergebnisse des Projekts unter: <https://interreg-danube.eu/projects/rurall/library>.

RurALL in Eberau

Kartierung leerstehender Gebäude (Januar 2025)

Ideenwerkstatt: Gemeinsame Erhebung von Bedarfen und Entwicklung von Nutzungsideen (März und Juni 2025)

Gemeinsame Überlegungen zu **Geschäftsmodellen** (November 2025)

RURALL LIVEABLE RURAL COMMUNITIES OF THE FUTURE

NEW INTEGRATED GOVERNANCE MODEL TO ADDRESS DEPOPULATION OF RURAL AREAS

PROJECT BUDGET
2.597.692,50

INTERREG FUNDS
2.078.154,00

PROJECT DURATION
1/24-06/26

OBČINA BELTINCI | ZSI | PBN advanced management | Město Bystřice | ADEI | primorsko-goranska | Razvojna agencija grada Prijedora PREDA

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY for Sumadija i Pomoravlje | BICC BUSINESS INFORMATION AND CONSULTING CENTRE - SANDANSKI | emfie | pip pravo informacije pomoć | inoba HOUSING NETWORK

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union.

OBČINA BELTINCI
obcina@beltinci.si
Tel.: 00386 (0)2 541 35 35

Mladinska ul. 2
9231 Beltinci
Slovenia

Skizzen für mögliche Nutzungsideen

Grundkonzept _ Aktuelle Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4510131 / 47.1036033
Adresse:	Kulm 1, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	1
Katastrnummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	809 / 243
Bauliche Details:	Errichtung 1932, Infrastruktur z.T. vorhanden
Eigentumsverhältnis:	privat
Letzte Nutzung:	Wohnen
Neue Funktion:	Wohnen/privat

Die Idee

Das Gebäude liegt an einer Hauptkreuzung in einem zentralen Wohngebiet inmitten von Feldern. Es teilt seine private Zufahrt mit dem Nachbargrundstück und eignet sich daher gut als Wohnhaus (seine bisherige Nutzung). Das Grundstück verfügt über Wasser- und Stromanschluss.

Durch seinen ebenerdigen Eingang und den Garten bietet das Gebäude passende Wohnbedingungen für unterschiedliche Lebenssituationen. Nach einer Renovierung der Außenfassade wäre das Gebäude für junge Paare und Familien oder Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Aktuelle Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4541048 / 47.1047571
Adresse:	Kulm 23, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	35/1
Katastrernummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	1667 / 629
Bauliche Details:	Infrastruktur (z.T.) vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Mehrfachnutzung
Neue Funktion:	Öffentlich / Geschäftlich

Die Idee

Das ehemalige Bauernhaus („Streckhof“) besteht aus mehreren Gebäuden unterschiedlicher Größe auf einem Hektar Land. Es liegt an einer Hauptstraße gegenüber einem Spielplatz und ist gut an das Ortszentrum angebunden. Die frühere Mehrfachnutzung ermöglicht eine flexible Neunutzung. Das Konzept sieht einen Kindergarten vor, der dem Anwesen neues Leben einhauchen soll. Der ländliche Charakter mit seiner ruhigen und naturnahen Atmosphäre lädt zu bodenständigem und erfahrungsorientiertem Lernen ein. Die verschiedenen Gebäude eignen sich für kreative und pädagogische Nutzungen, während die Wohnbereiche den Anforderungen moderner Kindergartenkonzepte angepasst werden könnten. Die Nebengebäude und der große Garten können als Spielflächen dienen oder gegebenenfalls zur Erweiterung der Kapazitäten der Einrichtung genutzt werden.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4550073 / 47.1051439
Adresse:	Kulm 27, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	38
Katastrernummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	644 / 264
Bauliche Details:	Errichtung 1925, Infrastruktur z.T. vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Wohngebäude
Neue Funktion:	privates Wohngebäude

Die Idee

Dieses ehemalige Bauernhaus befindet sich in einem Wohngebiet direkt an einer Hauptstraße, die verschiedene Teile der Gemeinde verbindet. Das Gebäude scheint in gutem Zustand zu sein und erfordert nur geringfügige Renovierungsarbeiten. Durch den privaten Garten und die praktische Aufteilung eignet es sich besonders für Wohnzwecke, die Flexibilität für verschiedene Wohnbedürfnisse bietet. Aufgrund seines soliden Zustands und seiner attraktiven Lage ist das Objekt eine ideale Option für neue Bewohner*innen, die ein sofort bezugsfertiges Haus suchen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4354761 / 47.1101872 Kulm-
Adresse:	Weinberg 43, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	1831
Katasternummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	1184 / 32
Bauliche Details:	Infrastruktur begrenzt (Heizung)
Eigentumsverhältnis:	privat
Letzte Nutzung:	Mischnutzung
Neue Funktion:	Geschäftlich

Die Idee

Dieses Kellerstöckl steht vor mehreren Herausforderungen: Es liegt abgelegen, ist schwer zugänglich und muss umfassend renoviert werden; Wasser- und Stromanschluss sind ungewiss.

Gleichzeitig erlaubt das Gebäude eine kreative Neugestaltung, beispielsweise als modernes, minimalistisches Fitnessstudio.

Nach einer gründlichen Renovierung (Wasser, Strom, Sanitäreinrichtungen) des Innenraums könnte das Gebäude neuen funktionalen Anforderungen gerecht werden. Zusätzlich eignet sich das angrenzende Hanggrundstück mit seiner langen und schmalen Form Crosslaufstrecke. Beide Grundstücke zusammen könnten eine kleine, aber wertvolle Sportanlage für Einzelpersonen oder Sportvereine bilden.

Aktueller Zustand

Bild 1 + 2: Aktueller Zustand des Gebäudes

Bild 2: Lageplan

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

- Öffentlich
- Wohnen
- Geschäftlich

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4426194 / 47.102475 Kulm-Weinberg 61, 7521 Kulm
Adresse: 1482/2
Grundstücksnummer: 31026 - Kulm
Katasternummer: 1195 / 90
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): Begrenzte Infrastruktur, Heizung möglich
Bauliche Details: Privat
Eigentumsverhältnis: Mischung
Letzte Nutzung: Öffentlich/geschäftlich
Neue Funktion:

Die Idee

Dieses abgelegene Kellerstöckl muss umfassend renoviert werden, einschließlich des Baus einer Zufahrtsstraße.

Der Renovierungsbedarf könnte jedoch gesenkt werden, wenn es als Kfz-Werkstatt umgenutzt wird. Angesichts der weit verbreiteten Nutzung motorisierter Fahrzeuge in der Gegend könnte das Gebäude Platz für Selbstreparaturen und Wartungsarbeiten bieten. Das alte Gebäude könnte als Lagerraum genutzt werden, während das angrenzende freie Feld als Arbeitsfläche im Freien dienen könnte. Durch die abgelegene Lage sind mögliche Lärmbelästigungen für Wohngebiete minimal. Darüber hinaus könnte es zu einem Treffpunkt für junge Menschen mit Interesse an KfZ Mechanik werden.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4439433 / 47.1123926
Adresse:	Kulm-Weinberg 33, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	1599
Katastrernummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	1870 / 274
Bauliche Details:	Infrastruktur vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Gastgewerbe und Freizeit
Neue Funktion:	Gastgewerbe und Freizeit

Die Idee

Die ehemalige Weinstube liegt in einer idyllischen Landschaft, umgeben von offenen Feldern und in der Nähe eines Waldgebiets. Der Renovierungsbedarf reicht von kleineren Reparaturen bis hin zu umfangreicheren Arbeiten wie der Restaurierung der Fassade oder der Erweiterung des Gebäudes.

Aktuell besteht Interesse daran, das Kellerstöckl als Hochzeitslocation zu nutzen, wofür vor allem die malerische Aussicht spricht. Durch zusätzliche Außenanlagen oder ein Nebengebäude könnte das Potenzial des Geländes voll ausgeschöpft werden.

Eine Hochzeitslocation würde nicht nur die lokale Wirtschaft ankurbeln, sondern auch Besucher*innen von außerhalb anziehen und damit einen Mehrwert für den lokalen Tourismus und das Marketing schaffen.

Entwurfsidee und Konzept

Bild 1: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

- Öffentlich
- Wohnen
- Geschäftlich

Bild 3: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 6.447803 / 47.0983124
 Adresse: Kulm-Prostrumer-Weinberg 77, 7521 Kulm
 Grundstücksnummer: 1025
 Katasternummer: 31026 - Kulm
 Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): 1030 / 45
 Bauliche Details: Infrastruktur z.T. vorhanden
 Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Wohngebäude
 Neue Funktion: Wohngebäude

Die Idee

Dieses ehemalige Wohnhaus aus Holz hat hohen Renovierungsbedarf. Das Grundstück ist stark verwildert, aber seine Ausrichtung und die alten Bäume bieten einen natürlichen Sichtschutz zur Straße. Das Grundstück liegt abseits der zentralen Wohngebiete. Es eignet sich daher gut für Personen, die einen ruhigen, landschaftlich reizvollen Rückzugsort suchen und könnte gut als Wochenend- oder Ferienhaus dienen. Insofern bietet das Grundstück Potenzial als DIY-Renovierungsprojekt, das Personen anspricht, die sich für kreatives oder naturverbundenes Wohnen interessieren und Raum für persönliche Entfaltung in naturnaher Umgebung suchen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.447803 / 47.0983124
Adresse:	Kulm-Prostrumer-Weinberg 78, 7521 Kulm
Grundstücksnummer:	047
Katastrernummer:	31026 - Kulm
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	1871 / 52
Bauliche Details:	Infrastruktur z.T. vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Wohngebäude
Neue Funktion:	Kommerziell

Die Idee

Dieses traditionelle Holzgebäude verfügt über einen malerischen, abfallenden Garten mit Baumreihen umgeben von Waldgebieten. Aufgrund dieser ästhetischen Umgebung und seiner freien Sicht ins Umland bietet es eine einzigartige Kulisse, die als Film- und Fotostudio für kleine Produktionen genutzt werden könnte. Die überdachte Terrasse eignet sich gut für Workshops, als Mittagspausenbereich oder als Filmschnittplatz.

Es wären nur geringfügige bis mittlere Renovierungsarbeiten erforderlich. Eine neu gestaltete Innenausstattung würde einen barrierefreien Zugang für Einzelpersonen oder Gruppen ermöglichen, die sich für Medienproduktion interessieren.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

 Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4481492 / 47.0937804
 Adresse: Kulm-Prostrumer-Weinberg
 20, 7521 Kulm

Grundstücksnummer: 821
 Katasternummer: 31026 - Kulm
 Größe des Grundstücks/
 Gebäudes (m2): 779 / 18
 Bauliche Details: Infrastruktur z.T. vorhanden

Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Wohngebäude
 Neue Funktion: Geschäftlich

Die Idee

Dieses abgelegene Holzgebäude bietet nur wenig Fläche, was jedoch sein Potenzial ausmacht. Umgeben von Wald und fernab von Ablenkungen eignet es sich gut als kreativer Rückzugsort und Schreibretreat. Schriftsteller, Künstler oder kleine Gruppen könnten hier an geführten Workshops teilnehmen, selbstständig arbeiten und reflektieren. Darüber hinaus sind kurzfristige Residenzen mit wechselnden Themen, Coaches und strukturierten Feedbackformaten denkbar, wobei öffentliche Präsentationen der laufenden Arbeiten im Stadtzentrum stattfinden könnten.

Die Grundversorgung (Strom, Wasser, Sanitäreinrichtungen) könnte durch ökologische Lösungen gewährleistet werden. Dieser Ort bietet eine ruhige Umgebung für konzentriertes kreatives Schaffen, Lernen und digitales Detox.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Wohnhaus & Café mit Gärtnerei

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4471304 / 47.1170645
Adresse:	Winten 4, 7521 Winten
Grundstücksnummer:	13
Katastrernummer:	31057 - Winten
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	5136 / 548
Bauliche Details:	Errichtung 1931, Infrastruktur vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Mischnutzung
Neue Funktion:	Privat/ Kommerziell

Die Idee

Dieser zentral gelegene, ehemalige Bauernhof besteht mit mehreren Nebengebäuden und Innenhof, sowie Garten eignet sich zur Mehrfachnutzung.

Während das Hauptgebäude zur Straße hin seine Wohnfunktion behielte, bieten die renovierungsbedürftigen Nebengebäude Platz für eine gewerbliche Nutzung, beispielsweise ein ruhiges Café im Innenhof.

Gleichzeitig könnte der großzügige Außenbereich das Café um eine kleine Gärtnerei für selbst gezogene Zutaten ergänzen.

Hier werden also die Nutzung als Wohngebäude mit einer sanften gewerblichen Nutzung kombiniert, was das gastronomische Angebot der Gemeinde erweitern, indem es Raum für Begegnungen, lokale Esskultur und Kleinunternehmertum schafft.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Pädagogische Pflanzenzucht

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4407227 / 47.1179167
 Adresse: Winten-Weinberg 16, 7521 Winten
 Grundstücksnummer: 891/1
 Katasternummer: 31057 - Winten
 Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): 371 / 51
 Bauliche Details: Infrastruktur z.T. vorhanden
 Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Mischnutzung
 Neue Funktion: Öffentlich

Die Idee

Die Nähe des Holzgebäudes zu Weinbergen, Waldgebieten und offenen Feldern bietet eine einzigartige Gelegenheit für eine Pflanzenzucht mit pädagogischem Schwerpunkt auf Pflanzenpflege und ökologischer Restauration bzw. Regeneration von Grünflächen.

Diese soll ein breites Publikum, von Touristen und Schulklassen bis hin zu Personen mit persönlichem Interesse an Ökologie und nachhaltigem Gärtnern ansprechen.

Basierend auf lokalem Fachwissen und der Begeisterung für ökologische Initiativen könnte es bestehende regionale Initiativen ergänzen.

Das Gebäude eignet sich aufgrund seiner guten Lage und Erreichbarkeit als niedrighschwelliges Bildungszentrum mit saisonalem Betrieb bzw. bei Bedarf.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

🕒

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Wochenend- oder Feriendomizil

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4356247 / 47.1154673
 Adresse: Winten-Weinberg 164, 7521 Winten

Grundstücksnummer: 1211
 Katasternummer: 31057 - Winten

Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): 819 / 49
 Bauliche Details: Infrastruktur z.T. vorhanden

Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Mischnutzung
 Neue Funktion: Wohnfunktion

Die Idee

Obwohl an einer Hauptstraße gelegen, ist dieses Kellerstöckl ruhig inmitten mehrerer, ähnlicher Gebäude gelegen und soll als (Ferien-)Wohnung genutzt werden. Das Gebäude verfügt über Wasser- und Stromanschlüsse und ist mit einer Nettogröße von 49 Quadratmetern für diesen Gebäudetyp recht großzügig geschnitten, allerdings renovierungsbedürftig (insbesondere Statik und Außenfassade).

Das Grundstück verfügt über einen großen attraktiven Garten. Das Gebäude eignet sich ideal für eine Einzelperson oder ein Paar, die ein kompaktes und gut gelegenes Wochenend- oder Feriendomizil in ländlicher Atmosphäre suchen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

- Öffentlich
- Wohnen
- Geschäftlich

Neugestaltung des Hanggartens

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Regionalmuseum & Information

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4337966 / 47.114326
Adresse:	Winten-Weinberg 168, 31057 Winten
Grundstücksnummer:	1169
Katastrnummer:	31057 - Winten
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	490 / 40
Bauliche Details	Infrastruktur z.T. vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Mischnutzung
Neue Funktion:	Öffentlich

Die Idee

Inmitten ähnlicher Gebäude gelegen, könnte dieses kleine Kellerstöckl als regionales Museum und Informationszentrum dienen, in dem Besucher*innen (Wander- und Rad-)Karten, Broschüren und Routenvorschläge erhalten und gegebenenfalls auch als einfache Unterkunft und Raststätte dienen.

Aufgrund des bereits etablierten sanften Tourismus in Eberau wäre eine solche leicht zugängliche Attraktion eine gute Ergänzung, da sie die kompakte Architektur sinnvoll nutzen würde. Allerdings wäre eine sorgfältige Innenrenovierung erforderlich, um die Sicherheit und Funktionalität des Gebäudes zu gewährleisten.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Treffpunkt für Yogacommunity

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4362618 / 47.1129056 Winten-
Adresse:	Weinberg 155, 7521 Eberau 1261/1
Grundstücksnummer:	31057 - Winten
Katastrernummer:	
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	659 / 33
Bauliche Details:	Erbaut 1993, Infrastruktur z.T. vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Mischnutzung
Neue Funktion:	Kommerziell

Die Idee

Dieser Kellerstöckl liegt mitten in der Natur und bietet Platz für sportliche und gemeinschaftsorientierte Aktivitäten. Besonders eignet es sich als Treffpunkt für die lokale Yogacommunity, da sowohl Innen- als auch Außenaktivitäten und eine Umgestaltung bei gleichzeitiger Nutzung möglich wäre. Notwendige Verbesserungen, wie Sanitäranlagen und ökologische Energielösungen könnten integriert werden. Mit einer Küche und einer erweiterten Terrasse könnte das Gebäude Gruppenveranstaltungen, Workshops und informelle Zusammenkünfte in einer ruhigen Umgebung beherbergen. Das Konzept unterstützt die generationsübergreifende Nutzung und bietet Menschen jeden Alters Raum, um durch Bewegung miteinander in Kontakt zu treten.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Bild 2: Lageplan

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 4: Konzeptskizze

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4621626 / 47.0850891
Adresse:	Gaas 1, 7521 Gaas
Grundstücksnummer:	120
Katasternummer:	31008 - Winten
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	1123 / 471
Bauliche Details:	Infrastruktur vorhanden
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Wohngebäude
Neue Funktion:	Wohngebäude

Die Idee

Dieses ehemalige Bauernhaus in einem Wohngebiet besteht aus einem Haupt-, mehreren Nebengebäuden und einem großen Garten. Die regional typische Anordnung der Gebäude umfasst ein bezugsfertiges Hauptgebäude, sowie mehrere umliegende renovierungsbedürftige Gebäude um einen Innenhof.

Die Nebengebäude könnten zu zusätzlichen Wohneinheiten umgestaltet werden, während der Innenhof als Gemeinschaftsort dienen könnte. Der große Garten wiederum könnte individuell (Gartenparzellen) oder gemeinsam genutzt werden. Diese Aufteilung erlaubt ein flexibles und nachhaltiges Wohnkonzept, das sich ideal für Mehrgenerationenhaushalte oder kleine Wohnsiedlungen eignet.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

- Öffentlich
- Wohnen
- Geschäftlich

Bild 4: Konzeptskizze

Eckdaten

Lage (GIS):	16.4606123 / 47.1084773
Adresse:	Marktstraße 21, 7521 Eberau
Grundstücksnummer:	89
Katasternummer:	31006 - Eberau
Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2):	394 / 389
Bauliche Details:	Infrastruktur z.T. verfügbar
Eigentumsverhältnis:	Privat
Letzte Nutzung:	Kommerziell
Neue Funktion:	Öffentlich/ Kommerziell

Die Idee

Das Gebäude liegt direkt am Ortseingang von Eberau. Ein großer, offener Raum soll flexibel und gemeinschaftsorientiert gestaltet werden (inkl. gewerblicher Nutzung). Seine Funktion soll flexibel bleiben, z.B. als Treffpunkt für Bewohner*innen von Eberau, als Ausstellungsraum oder als Arbeitsraum für Gemeinschaftsprojekte.

Die Sanierung konzentriert sich auf den Innenbereich, mit einem großen, offenen Raum zur Straße und zum Eingangsbereich, sowie Lager- und Nutzräume im hinteren Bereich. Ziel ist es, eine produktive, offene Atmosphäre zu schaffen, die Interaktion und Kreativität fördert. Mögliche Nutzungen sind Ausstellungen, die Präsentation bzw. der Verkauf regionaler Produkte oder die Durchführung von Veranstaltungen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Betreubares Wohnen

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4632199 / 47.1095513 Biotopgasse
 Adresse: 12, 7521 Eberau
 Grundstücksnummer: 928
 Katasternummer: 31006 - Eberau
 Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): 1143 / 102
 Bauliche Details: Errichtet 2002, Infrastruktur vorhanden

Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Wohnfunktion
 Neue Funktion: Wohnfunktion

Die Idee

Zentral gelegen, bietet dieses Gebäude großes Potenzial für betreubares Wohnen. Die Nähe zur Natur und die freie Aussicht machen es zu einer attraktiven Option für ältere Personen, die sich Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig von einer barrierefreien Unterstützung im Alltag profitieren möchten. Durch seine Lage ist der Zugang sowohl zu lokaler Infrastruktur in Eberau als auch zu Wanderwegen gewährleistet. Das Gebäude ist in gutem Zustand, allerdings müssten die Innenräume renoviert und umgestaltet werden, um altersgerechte Standards wie barrierefreien Zugang und funktionale Gemeinschaftsbereiche zu erfüllen. Dieses Projekt könnte dazu beitragen, den Wohnraumbedarf der alternden Bevölkerung zu decken und das langfristige Ziel eines inklusiven Lebens in der Gemeinde zu erreichen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

🕒

Bild 4: Konzeptskizze

Idee: Wohngebäude

Grundkonzept _ Bestehende Situation und Vorschlag

Eckdaten

Lage (GIS): 16.4583479 / 47.1069531
 Adresse: Flurgasse 2, 7521 Eberau 73/1
 Grundstücksnummer: 31006 - Eberau
 Katastrnummer:
 Größe des Grundstücks/ Gebäudes (m2): 1043 / 165
 Bauliche Details: Errichtet 1959, Infrastruktur vorhanden
 Eigentumsverhältnis: Privat
 Letzte Nutzung: Wohnfunktion
 Neue Funktion: Wohnfunktion

Die Idee

Dieses zentral gelegene Gebäude soll wie bisher als Wohnhaus genutzt werden. Durch die Renovierung und Modernisierung des Gebäudes soll attraktiver Wohnraum für Ortsansässige oder Neuzugezogene geschaffen und so zu einem lebendigeren Stadtzentrum beigetragen werden. Das Gebäude profitiert von seiner zentralen Lage und seinem architektonischen Charakter, die durch die Renovierung erhalten bleiben sollen. Besonderes Augenmerk wird auf die Aufwertung der Außenfassade und die Aufwertung des umliegenden Außenbereichs gelegt: Hier könnten eine funktionale Terrasse und einen verbesserten Eingangsbereich die allgemeine Wohnqualität und Attraktivität des Gebäudes erhöhen.

Aktueller Zustand

Bild 1: Aktueller Zustand des Gebäudes

Entwurfsidee und Konzept

Bild 3: Ideenreferenz (KI generiert)

Bild 2: Lageplan

🕒

Bild 4: Konzeptskizze

Detaillierte Entwürfe

Soulkitchen

Freizeitfabrik

Kaprizestöckl

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 022
Längengrad:	16.4610877
Breitengrad:	47.1074114
Adresse:	Hauptplatz 5, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	98
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	1350
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Mischnutzung

Erklärung der Bestandssituation

Im Herzen von Eberau, eingebettet in die dichte Struktur des Ortskerns, liegt das Objekt Hauptplatz 5. Seit rund zwei Jahrzehnten steht der Gebäudekomplex leer – eine Leerstelle im Gefüge der geschlossenen Bebauung, deren Fassadenfronten den Anger fassen und einen Raum von hoher Aufenthaltsqualität schaffen. Die Sackgassenlage des Dorfgangers sorgt für eine Verkehrsberuhigung, die der gemeinschaftlichen Nutzung zugutekommt.

Einst war der Ortskern von einer Wehranlage umschlossen. Am EndedesAngerserhebt sich die Kirche als räumlicher wie sozialer Fixpunkt; von dort führt ein Weg weiter zum verwunschen anmutenden Wasserschloss Erdödy (Privatbesitz). Hauptplatz 5 ist ein rund 75 Meter langer Gebäudekomplex, der sich entlang des insgesamt etwa 110 Meter langen Grundstücks erstreckt. Über die Jahrzehnte hinweg wurde das Objekt durch zahlreiche Zu- und Umbauten verändert, sodass eine heterogene, vielschichtige Gebäudestruktur entstanden ist. Zwei Innenhöfe gliedern den Komplex, ehe sich das Grundstück nach hinten zu einer Streuobstwiese öffnet und an die Marktstraße grenzt, wo sich das Gemeindeamt sowie die Volks- und Mittelschule von Eberau befinden.

Das Gebäude beherbergte im Laufe der Zeit unterschiedliche Nutzungen: Wohn- und Landwirtschaft, eine Autowerkstatt und kurzzeitig auch das Lagerhaus (Baumarkt).

Bestehende Situation des Gebäudes

Bild 1: Foto Bestand

Bild 2: Luftbild Bestandssituation, M 1:1000

Bild 3: Erdgeschoss, M 1:500

Bild 4: Obergeschoss, M 1:500

Bild 5: Ansichten / Schnitt, M 1:500

Trotz des jahrzehntelangen Leerstands präsentiert sich der Gebäudekomplex äußerlich in keinem allzu schlechten Zustand. Allerdings bestehen weiterhin Altlasten aus der früheren Werkstättennutzung – insbesondere Bodenverunreinigungen durch Öl.

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 022
Längengrad:	16.4610877
Breitengrad:	47.1074114
Adresse:	Hauptplatz 5, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	98
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	1350
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

Hauptplatz 5 in Eberau, seit zwei Jahrzehnten leerstehend, soll zu einem sozialen und kulturellen Katalysator transformiert werden: zur „Soulkitchen“. Der vielschichtige Gebäudekomplex, geprägt durch Zu- und Umbauten, wird zu einer offenen, gemeinschaftlich getragenen Struktur, die räumlich und sozial verbindend wirkt. Das Haus folgt einer Achse zwischen Hauptplatz und Schulzentrum und fungiert als Schnittstelle im Ortsgefüge: Es verknüpft den Anger mit Gemeindeamt, Schule und Bushaltestelle und schafft neue Beziehungsräume innerhalb der Dorfgemeinschaft. Im Inneren entstehen Bereiche für generationenübergreifende Begegnung: Eine Schauküche, betrieben von Älteren, sogenannten „Kümmer:innen“ oder Leih-Omas und -Opas, verbindet Alltag, Fürsorge und gemeinsames Kochen. Das „Offene Wohnzimmer“ steht Jugendlichen ebenso wie der gesamten Bevölkerung offen – für Konzerte, Lesungen, Bibliothek, Nachmittagsbetreuung oder schlicht zum Verweilen. Werkstätten, ein Atelier für Kurse und Experimente sowie eine Bühne erweitern die Nutzungsmöglichkeiten. Menschen im Ruhestand können hier ihr altes Handwerk oder ihre Berufserfahrung weitergeben. Das Gebäude bietet flexible Übernachtungsmöglichkeiten: ein Gästehaus für Tourist:innen und Radfahrer:innen, die Nutzung als Internat für Schüler aus Ungarn sowie eine Einliegerwohnung, die kurzfristig bei familiären Notlagen, Wohnungsnot oder nach Brand- und Hochwasserschäden genutzt werden kann.

Entwurf: Idee, Konzept, Programm

Ein durchgehendes Gestaltungselement zieht sich als blaues Bodenband über das Grundstück: Asphaltmarkierungen und Betonplatten verlaufen als verbindendes Element zwischen den beiden Enden, fransen quer subtil aus und markieren so den Übergang zwischen öffentlichen, halböffentlichen und privaten Zonen. Damit entsteht eine intuitive Lesbarkeit für Bewohner:innen, Besucher:innen und Tourist:innen.

Bild 1: Lageplan, M 1:500

Bild 2: Grundriss, M 1:500

Bild 3: Obergeschoss, M 1:500

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 022
Längengrad:	16.4610877
Breitengrad:	47.1074114
Adresse:	Hauptplatz 5, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	98
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	1350
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

ERDGESCHOSS: „Soulkitchen“ – ein großzügiger Koch- und Essbereich, der zur Straße hin durch einen goldgerahmten Schaufensterportal geöffnet wird. Dieser Rahmen, der zugleich als überdachtes „Bankerl“ dient, knüpft an die dörfliche Alltagskultur an und übersetzt sie in ein neues architektonisches Motiv. Außen signalisiert die goldene Fassung Präsenz, während der in Blau gehaltene Innenraum Ruhe und Geborgenheit vermittelt – eine bewusste Anspielung auf die Farben des Gemeindewappens. Ein überhöhter Rückzugsraum mit Sitzstufen, Podest und hohem Bücherregal erweitert das Programm. Seine Höhe verleiht ihm eine imposante, fast sakrale Qualität, zugleich wirkt er introvertiert und beschützend. Dahinter liegen barrierefreies WC und Funktionsräume. Noch dem ersten Innenhof zugeordnet befindet sich eine kompakte, zweigeschossige Wohneinheit. Sie kann flexibel als Apartment, Notquartier oder Unterkunft für Betreuer:innen genutzt werden. Die ehemaligen Werkstatt- und Wirtschaftstrakte werden zu offenen Werkstätten, Atelierflächen, Bühne, Lagerräumen und Aufenthaltszonen transformiert. Ergänzt wird das Ensemble durch eine öffentliche WC-Anlage – ein kleines, aber entscheidendes Angebot für Veranstaltungen und touristische Nutzung.

OBERGESCHOSS: Über die Stiege im Eingangsbereich gelangt man in das Obergeschoss, wo drei Gästezimmer mit großzügigen Fenstern zum Anger orientiert sind. Sie können sowohl als klassische Gästeunterkünfte wie auch als Internatszimmer genutzt werden und verleihen dem Haus eine zusätzliche programmatische Offenheit.

Bild 1: Grundriss, M 1:200

Bild 2: Obergeschoss, M 1:200

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 022
Längengrad:	16.4610877
Breitengrad:	47.1074114
Adresse:	Hauptplatz 5, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	98
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	1350
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

ERFORDERLICHE BAULICHE MAßNAHMEN: Die baulichen Eingriffe konzentrieren sich auf das Hauptgebäude, dessen straßenseitige Fassade den Hauptplatz rahmt und Teil der geschlossenen Bebauung des Angers ist. Zum Anger hin ist ein Schaufensterportal vorgesehen, das den Innenraum mit dem öffentlichen Raum des Angers verbindet und Einblicke ins Gebäude ermöglicht. Im Obergeschoss werden die Fensteröffnungen vergrößert, um dem Gebäude einen zeitgemäßen Charakter zu verleihen, ohne das historische Ensemble des Ortes zu dominieren. Im Innenraum werden Wände abgebrochen, um offene Raumzusammenhänge zu schaffen. Fenster- und Türelemente werden erneuert und teilweise neu angeordnet, um Belichtung und Zugänglichkeit zu verbessern. Im Rückzugsraum wird die bestehende Decke entfernt, wodurch ein zweigeschossiger Raum entsteht. Der Dachraum wird gedämmt, um die energetische Qualität des Gebäudes zu verbessern. Neue Innenwände und Sanitäranlagen werden errichtet, die Zugänge an die neuen Nutzungen angepasst. Im Innenhof werden bestehende Anbauten rückgebaut, um die räumliche Qualität zu erhöhen. Die Fassaden des Hauptgebäudes sowie des ersten Innenhofs werden ausgebessert, ergänzt und neu gestrichen. Die übrigen Gebäudeteile bleiben weitgehend im bestehenden Zustand erhalten; hier erfolgen nur kleinere Instandsetzungsarbeiten. Die Haustechnik- und Elektroanlagen werden vollständig erneuert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst.

Bild 1: Ansicht, M 1:200

Bild 2: Schnitt b-b, M 1:200

Bild 3: Schnitt c-c, M 1:200

Bild 4: Schnitt a-a, M 1:200

1	Eingang/Stiegenhaus	17,9m ²
2	Gemeinschaftsküche	41,0m ²
3	Rückzugsraum	18,2m ²
4	Vorraum	6,5m ²
5	barr. WC	6,3m ²
6	Wohn-/Koch-/Essbereich	13,9m ²
7	Fahrradabstellraum	16,1m ²
8	Hauswirtschaftsraum/Technik	12,1m ²
9	Lager	10,2m ²
10	Werkstatt	21,6m ²
11	Stadl/Atelier	135,1m ²
12	Gartenlager/Müllraum	15,5m ²
13	Bad/Umkleieraum	4,8m ²
14	Atelier-Lager	42,1m ²
15	Outdoor-Küche	27,5m ²
16	Lager	17,5m ²
17	Lager	17,5m ²
18	Öffentliche WC-Anlage	17,5m ²
19	Backstage/Sessellager	30,32m ²
20	Stadl-Bühne	116,85m ²
2.1	Stiegenhaus	18,3m ²
2.2	Internatszimmer	18,2m ²
2.3	Dusche/WC	2,9m ²
2.4	Internatszimmer	16,6m ²
2.5	Dusche/WC	2,9m ²
2.6	Schlafzimmer	30,9m ²
2.7	Dusche/WC	4,6m ²
2.8	Gang	1,8m ²
2.9	Dusche/WC	4,3m ²
2.10	Schlafzimmer	13,9m ²
2.11	Schlafzimmer	8,6m ²

Bild 1: Visualisierung Hauptfassade

MEHRWERT FÜR EBERAU: Die „Soulkitchen“ schafft Verbindungen in doppeltem Sinn für Eberau: Sie bildet einerseits eine fußläufige Achse zwischen Hauptplatz, Anger, Gemeindeamt, Schulzentrum und Bushaltestelle, und stiftet andererseits neue Gemeinschaftsräume im Inneren. Jung und Alt, Vereine und Einzelne finden hier Platz für gemeinsames Kochen, Aktivitäten, Veranstaltungen oder schlicht zum Verweilen. Gleichzeitig öffnet sich das Haus nach außen und wird für Tourist:innen zu einer Schnittstelle zwischen Innen und Außen, Lokalem und Welt. So wird aus einem lange verwaisten Gebäude in Eberau ein Ort der gelebten Verbindung – räumlich, sozial, kulturell, dessen Nutzung sich immer wieder flexibel an den tatsächlichen Bedarf der Dorfgemeinschaft adaptiert.

Autoren: Irene Berto, Benjamin Sasdi, Lukas Unger, Tobias Lang, Emily Halwachs

Bild 2: Konzeptskizze

Bild 3: Visualisierung des Innenhofes

Bild 4: Visualisierung des Innenraumes

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 026
Längengrad:	16.4611062
Breitengrad:	47.1092557
Adresse:	Kreuzwiese 4, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	239
Katastrnummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	7206
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Kommerziell

Erklärung der Bestandssituation

Die ehemalige Fabrikhalle des Tischlereibetriebs Dömötör-Strobl, deren Produktion 2024 eingestellt wurde, liegt verborgen in einer Seitengasse nahe dem Ortszentrum von Eberau. Auf den ersten Blick wirkt sie unauffällig; die Größe des Gebäudes von rund 2.800 m² überrascht jedoch in dem kleinen dörflichen Umfeld. Die Halle selbst ist in Stahlbauweise ausgeführt und umfasst etwa 2.100 m². Die Stahlkonstruktion mit Sheddach erreicht Höhen zwischen vier und sechs Metern und wird über die Nordseite belichtet, wodurch gleichmäßiges Tageslicht in den Innenraum fällt. An drei Seiten sind niedrigere Massivbauten für Büro-, Personalräume und Lagerräume angeordnet. Ein markanter Siloturm ragt aus dem Komplex hervor und prägt das Erscheinungsbild. Das Gebäude verfügt über mehrere Zufahrten und Eingänge und wird von einem umlaufenden Weg erschlossen. Im Außenbereich befindet sich noch eine ca. 300 m² überdachte Fläche die vermutlich als Lagerfläche diente.

Bestehende Situation des Gebäudes

Bild 1: Foto Bestand

Bild 2: Luftbild Bestandssituation, M 1:1000

Bild 3: Grundriss Bestand, M 1:700

Bild 4: Schnitt, M 1:700

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 026
Längengrad:	16.4611062
Breitengrad:	47.1092557
Adresse:	Kreuzwiese 4, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	239
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	7206
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Kommerziell

Detaillierte Projekterklärung

Die bestehende Industriehalle wird umfassend saniert und für moderne Sport- und Freizeitnutzungen neu organisiert. Tragwerk, Dach und Fassade werden instand gesetzt, gedämmt und akustisch optimiert. Ein Atrium sowie der zu einem Kletterturm umgestaltete Siloturm setzen prägnante Akzente, während ein neues Eingangsportal die Haupteinschließung klar hervorhebt. Im Inneren entstehen zentral organisierte Sportflächen für Fußball, Volleyball und Padel-Tennis sowie Boulder- und Kletterzonen. Sanitär-, Verwaltungs- und Technikräume werden neu strukturiert, die industriellen Oberflächen bewusst sichtbar belassen und akustisch verbessert. Die Haustechnik wird vollständig erneuert: moderne Lüftungs- und Klimaanlage, energieeffiziente LED-Beleuchtung, Brandschutzsysteme und sichere Fluchtwege gewährleisten einen zeitgemäßen Betrieb. Eine in den Boden integrierte Laufbahn und großzügige Pufferflächen bieten Raum für Training, Teams und Veranstaltungen. Gastronomie mit Terrasse, Sitz- und Wartebereiche sowie modulare Tribünen ergänzen das Angebot für Gäste und Sportler:innen. Auch der Außenraum wird aufgewertet: neue Parkplätze, Fahrrad- und E-Bike-Stellplätze, Grünflächen und ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept sorgen für eine attraktive Erschließung. Nachhaltigkeit wird durch Photovoltaik, Regenwassernutzung und energetische Sanierung sichergestellt; barrierefreie Zugänge und Sanitärräume gewährleisten die uneingeschränkte Nutzung.

Entwurf: Idee, Konzept, Programm

Bild 1: Lageplan, M 1:1000

Bild 2: Schnitt, M 1:500

Bild 3: Ansicht Nord, M 1:500

Bild 4: Ansicht Ost, M 1:500

Bild 5: Ansicht Süd, M 1:500

Bild 6: Ansicht West, M 1:500

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 026
Längengrad:	16.4611062
Breitengrad:	47.1092557
Adresse:	Kreuzwiese 4, 7521 Eberau
Grundstücknummer:	239
Katasternummer:	31006 - Eberau
Grundstückgröße (m2):	7206
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Aktuelle Nutzung:	Leerstand
Funktion:	Kommerziell

Detaillierte Projekterklärung

Über den Haupteingang (Portal) gelangt man in das Foyer mit Blick auf ein begrüntes Atrium, das Licht, Luft und Natur in den Hallenraum bringt. Direkt anschließend befinden sich Regale mit Leihgeräten wie Bällen und Sportutensilien. Die notwendige Infrastruktur wird durch Umkleiden, Duschen und WC-Anlagen bereitgestellt. Eine kleine Gastronomie mit Innenbereich und angeschlossener Terrasse versorgt Gäste und Sportler:innen mit Getränken und Snacks. Angrenzend sind Bowlingbahnen sowie ein Indoor-Spielbereich für Kinder untergebracht.

Die Halle selbst ist klar strukturiert:

- + **Zentrales Sportfeld** für Fußball, Basketball, Volleyball oder Inlinehockey, das auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.
- + **Beachvolleyball-Arena** in unmittelbarer Nähe des Gastronomiebereichs.
- + **Padel-Tennis-Box** im hinteren Hallenabschnitt.
- + **Boulderbereich** in der Nähe des Haupteingangs, der in den ehemaligen Siloturm führt, welcher zu einem **Kletterturm** umgestaltet wird.
- + Eine markierte **Laufbahn** umrundet das zentrale Spielfeld und verbindet alle Sportzonen funktional miteinander.

Zusätzlich bietet die Anlage Verwaltungs-, Personal- und Technikräume sowie Lagerflächen. Pufferzonen dienen als Treff- und Aufenthaltsbereiche. Ein rückseitiger Eingang mit PKW-Stellplätzen sorgt für optimale Erschließung.

Entwurf: Idee, Konzept, Programm

Bild 1: Grundriss, M 1:500

Bild 1: Konzeptskizze

Die stillgelegte Fabrikhalle von Eberau, einst Produktionsort des Tischlereibetriebs Dömötör-Strobl, wird als „Freizeitfabrik“ neu belebt. Der industrielle Charakter der Stahlkonstruktion, das Sheddach und der markante Siloturm bleiben erhalten und prägen die besondere Atmosphäre des Ortes. Aus der Halle entsteht ein Raum für Sport, Begegnung und Freizeit, der das Dorf und die Region belebt und zu einem neuen Mittelpunkt des gemeinschaftlichen Lebens wird. Die großzügigen Hallenflächen bieten ideale Bedingungen für Fußball, Basketball, Beachvolleyball, Padel-Tennis, Klettern, Bouldern, Bowling oder Inlineskating und lassen sich flexibel für Turniere, Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen nutzen. Indoor-Spielbereiche schaffen Rückzugs- und Bewegungsräume für Kinder, während Cafés und gastronomische Angebote Begegnung und Austausch ermöglichen. Die „Freizeitfabrik“ bewahrt den rauen Charme des Industriebaus und übersetzt ihn in ein pulsierendes Zentrum für Sport, Gemeinschaft und Kultur. Hier treffen Generationen, Interessen und Aktivitäten aufeinander – die Halle wird zur Bühne des Dorflebens und zu einem Ort der Begegnung, des Austauschs und der Bewegung mitten in Eberau.

Autoren: Irene Berto, Benjamin Saldi, Lukas Unger, Tobias Lang, Emily Halwachs

Bild 2: Visualisierung der Hauptfassade

Mehrwert für Eberau: Die „Freizeitfabrik“ belebt das Ortszentrum, schafft einen ganzjährigen Treffpunkt für Sport, Freizeit und soziale Begegnung, fördert die Jugendaktivität und stärkt die Gemeinschaft – ein identitätsstiftender Ort, der Bewegung mit soziokulturellem Leben verbindet.

Bild 3: Visualisierung des Innenraumes

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 014
Längengrad:	16.4390245
Breitengrad:	47.1187945
Adresse:	Winten-Weinberg 26 7521 Eberau
Grundstücknummer:	949
Katastrnummer:	31057 - Winten
Grundstückgröße (m2):	1572
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Nutzung:	Leerstand
Aktuelle Nutzung:	Mischnutzung

Erklärung der Bestandssituation

Das Kellerstöckl liegt eingebettet in die Landschaft in Winten-Weinberg, geprägt von Weingärten und Streuobstwiesen – eine für das Pinkatal typische Kulturlandschaft. Traditionell dienten Kellerstöckl der Weinproduktion und waren mit einer Stube ausgestattet, die als Aufenthaltsraum fungierte: Hier konnte man sich nach der Arbeit im Weingarten ausruhen, einfache Mahlzeiten einnehmen oder Gäste empfangen – sei es an Wochenenden, beim Weinkauf oder bei Spaziergängen durch die Kellergassen. Auch kleinere Familienfeiern fanden in dieser Umgebung statt.

Die Zugänglichkeit des Objekts in den Winten-Weinbergen 26 ist durch die stark wuchernde Vegetation etwas erschwert. Das Kellerstöckl wurde vermutlich in den 1960er- oder 1970er-Jahren errichtet und besitzt nicht den typischen Charme traditioneller Kellerstöckl dieser Region. Sicher ist, dass die markante Hauptfassade sowie der vordere Gebäudeteil mit Keller und Stube aus dieser Zeit stammen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Umbauten vorgenommen, von denen manche unvollendet blieben. Teilweise erfolgten wenig nachvollziehbare Eingriffe, etwa die Freilegung und Kürzung von Sparren oder der Anbau fragwürdiger Elemente – beispielsweise eine Überdachung der Terrasse in der Nähe des Eingangsbereichs. Weitere Bauschäden sind derzeit nicht bekannt.

Bestehende Situation des Gebäudes

Bild 1: Foto Bestand

Bild 2: Luftbild Bestandssituation, M 1:1000

Bild 3: Kellergeschoss, M 1:500

Bild 4: Erdgeschoss, M 1:500

Bild 5: Dachgeschoss, M 1:500

Bild 6: Ansichten, M 1:500

Bild 7: Schnitte, M 1:500

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 014
Längengrad:	16.4390245
Breitengrad:	47.1187945
Adresse:	Winten-Weinberg 26 7521 Eberau
Grundstücknummer:	949
Katastrnummer:	31057 - Winten
Grundstückgröße (m2):	1572
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Nutzung:	Leerstand
Aktuelle Nutzung:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

Luftig und leicht inmitten der Weinberge gelegen, versteht sich dieses Kellerstöckl nicht als traditionelles Bauwerk – und will es auch gar nicht sein. Sein Erscheinungsbild ist schrill, beinahe kaprizös, und doch fügt es sich durch seine Proportionen und die präzise Situierung stimmig in die umgebende Kulturlandschaft ein. Geplant ist eine Nutzung als kleines privates Ferienhaus, das dem Eigentümer gelegentliche Wochenenden in den Weinbergen ermöglicht. Zugleich soll es Gästen offenstehen – als Ferienwohnung für Tourist:innen, die die Region erkunden, und insbesondere für Fahrradtourist:innen, die hier Rast machen können.

Entwurf: Idee, Konzept, Programm

Bild 1: Lageplan, M 1:1000

Bild 2: Konzeptskizze

ERFORDERLICHE BAULICHE MAßNAHMEN: Das Gebäude wird im Grunde entkernt und grundrisslich neu organisiert. Anbauten, Überdachungen und Lauben werden zurückgebaut, um die klare Form des Volumens wiederherzustellen. Traufenausbildungen werden erneuert und Dachrinnen ergänzt, um die Gebäudehülle funktional und gestalterisch zu komplettieren. Im hinteren Bereich wird die Fassade geöffnet; ein Stahlträger sorgt für die notwendige Stabilisierung. Das Dach wird gedämmt und auf der Innenseite mit Holzplatten verkleidet, während die Decke über Kochinsel und Sanitäreinheit neu eingezogen wird. Sämtliche HKLS- und Elektroleitungen sowie der Kamin werden erneuert. Der Außenbereich wird strukturiert: Sitzstufen werden verlegt, die Holzterrasse und Wege im Garten neu angelegt. Die Fassade erhält einen neuen Feinputz in Besenstrichoptik, der Sockel wird mit regionalem Naturstein verkleidet. Fenster und Türen werden ausgetauscht; im hinteren Bereich zur Terrasse werden Verglasungen bzw. Schiebelelemente installiert, die den Innenraum mit der Landschaft verbinden. Neu eingebaut wird die Stiege sowie die Sanitäreinheit, während Tischlerarbeiten wie das Sitzfenster und das Podest im Bereich der Kochinsel individuell angefertigt werden. Etwaige Feuchtigkeitsschäden sind zu überprüfen und bei Bedarf durch Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. eine Mauerwerkstrochenlegung, zu beheben.

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 014
Längengrad:	16.4390245
Breitengrad:	47.1187945
Adresse:	Winten-Weinberg 26 7521 Eberau
Grundstücknummer:	949
Katasternummer:	31057 - Winten
Grundstückgröße (m2):	1572
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Nutzung:	Leerstand
Aktuelle Nutzung:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

Im **ERDGESCHOSS** bildet die Stube das Herzstück des Hauses. Der Aufenthaltsraum wird durch ein markantes quadratisches Fenster geprägt, das als gemütliches Sitzfenster dient und den Blick weit ins Pinkatal öffnet. Im hinteren Bereich öffnet sich der Raum großzügig zur Landschaft. Eine Kochinsel in der Raummitte bietet Platz zum gemeinsamen Kochen und Essen. Im **OBERGESCHOSS** ist das Bett bewusst mit Ausrichtung zu den Weingärten positioniert. Das gesamte Objekt versteht sich als Arrangement aus Schlafen, Arbeiten und Genießen – eine räumliche Komposition, die Innen und Außen in Beziehung setzt. Große Fensterflächen schaffen eine durchlässige Verbindung zur Natur, sodass die Weinberge förmlich in den Raum hineinfließen. Das Konzept sieht im **KELLERGESCHOSS** eine Self-Service-Station vor: Über Automaten können erfrischende Getränke und regionale Snacks bezogen werden. Ergänzend dazu ist eine Fahrrad-Self-Service-Stelle geplant, mit Möglichkeiten zur kleinen Reparatur, zum Aufladen von E-Bikes und zum Nachfüllen von Luft. Im Schatten des Gebäudes entsteht eine **Laube**, deren Silhouette subtil an die Proportionen des Kellerstöckls erinnert. Von Reben überwachsen, bietet sie einen stillen Ort zum Ausruhen, zum Blick in den Himmel – und bei Nacht zum Sterneschauen.

Bild 1: Kellergeschoss, M 1:200

Bild 2: Erdgeschoss, M 1:200

Bild 3: Dachgeschoss, M 1:200

Allgemeine Informationen

Gebäude ID:	Gemeinde Eberau- 014
Längengrad:	16.4390245
Breitengrad:	47.1187945
Adresse:	Winten-Weinberg 26 7521 Eberau
Grundstücknummer:	949
Katastrnummer:	31057 - Winten
Grundstückgröße (m2):	1572
Baujahr:	Unbekannt
Eigentumsstatus:	Privat
Nutzung:	Leerstand
Aktuelle Nutzung:	Mischnutzung

Detaillierte Projekterklärung

KELLER: Unterkellert ist nur der vordere Bereich, der ebenerdig über die Hauptfassade zugänglich ist. Der Keller wird als Raststation für Fahrradtourist:innen genutzt und ist mit Automaten für Getränke und Snacks ausgestattet. Ergänzt wird dies durch eine Fahrrad-Self-Service-Station zur Reparatur, Wartung und Aufladung von Fahrrädern.

ERDGESCHOSS und OBERGESCHOSS: Über Platten, die fließend dem Gefälle des Geländes folgen, erreicht man den seitlichen Eingang des Kellerstöckels. Die Stube im Erdgeschoss ist raumhoch bis zum Dachfirst geöffnet und dient als zentraler Aufenthaltsraum. Ein quadratisches Fenster in der Hauptgiebelfassade ist als Sitznische ausgebildet. Im hinteren Bereich befinden sich eine Kochinsel und Stauraum, die direkt an ein Terrasse anschließen. Im Obergeschoss liegt das Schlafzimmer mit Badewanne; die Stube kann flexibel als zusätzlicher Schlafbereich genutzt werden. Das Gebäude bietet damit Übernachtungsmöglichkeiten für 4-5 Personen. Große Fenster stellen einen unmittelbaren Bezug zur umgebenden Weinberglanschaft her.

AUSSENANLAGE: Direkt am Gebäude wird im Hinterbereich eine Holzterrasse als Aufenthalts- und Verweilfläche angelegt. In der angrenzenden Streuobstwiese ist eine Outdoorsuche vorgesehen. Auf der Nordseite des Gebäudes wird eine Laube errichtet, die mit Reben überwachsen ist und als Rückzugsbereich dient.

Entwurf: Idee, Konzept, Programm

Bild 1: Ansicht Ost, M 1:200

Bild 2: Ansicht West, M 1:200

Bild 3: Schnitt a-a, M 1:200

Bild 4: Ansicht Nord, M 1:200

Bild 5: Ansicht Süd, M 1:200

Bild 6: Schnitt b-b, M 1:200

Bild 1: Visualisierung Hauptfassade

Bild 2: Visualisierung Rückseite (Terrasse, Laube)

Bild 3: Visualisierung Innenraum (Stube)

MEHRWERT FÜR EBERAU: Das Projekt schafft eine Station für Radtourist:innen, die regionale Produkte vermarktet, Übernachtungsmöglichkeiten bietet und sich zugleich als erfrischende architektonische Intervention entlang der Fahrradrouten etabliert – als kleine Attraktion im landschaftlichen Kontinuum.

Autoren: Irene Berto, Benjamin Sasdi, Lukas Unger, Tobias Lang, Emily Halwachs

